

சங்க அக இலக்கியப் பாடுபொருளும் ஜப்பானியப் பழங்குறுநூலும்
(ச. கமலக்கண்ணன் நூலை முன்வைத்து)

Themes of Sangam Classical Love Poetry and Japanese Ancient Short Poems
(Based on the Book by S. Kamalakannan)

முனைவர் மு. ஜோதிலட்சுமி, பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர், கலை மற்றும் அறிவியல் புலம்,
தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக் கழகம், சமயபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Jothilakshmi, Professor & Head, Department of Tamil, Faculty of Arts and Science,
Dhanalakshmi Srinivasan University, Samayapuram, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9368-889X>

DOI: 10.5281/zenodo.19861903

Abstract

Japanese Literature took its complete form only at the beginning of the 7th century CE. Kojiki, Nihonshoki, Fudoki, Kaifuso, and Manyoshu are considered early Japanese literary works. These appeared in the years 712, 720, 733, 751, and 759 CE, respectively. These works are considered classical literature. In the history of Japanese literature, the period from 794 CE to 1186 CE is known as the classical period. This is called the Heian period or the classical period. In Tamil literature, the Sangam literature, considered classical literature, contains practical life expressions and poetic traditions for inner themes in its love poems. In external themes, the qualities of kings such as valor and generosity are expressed. The poetic expressions, literary elements, and themes of war, heroism, love, and generosity found in Sangam literature can also be observed in Japanese literature. Although individual poems and oral traditions have existed in Japan for a long time, the trend of compiling and publishing them as books began in the 8th century CE. Poems that had been in circulation for about 1000 years before compilation were compiled in 712 CE under the name Kojiki (Ancient Records). The book published in 720 CE, Nihonshoki (Japanese Records), contains information about the Japanese imperial family. Both of these works contain myths, oral traditions, and various historical facts as records in prose form. The Manyoshu (Ten Thousand Leaves), compiled in 759 AD, is the first anthology of Japanese poetry, comprising individual poems composed from the earliest times to the 8th century AD. It is divided into three sections: Zouka, which consists of miscellaneous poems related to feasts and travel; Somenka, which comprises love poems; and Banka, which contains elegies. This anthology consists of 4516 poems, divided into three volumes. Of these, 4,207 poems belong to the Tanka genre. Some poems from the Hyakunin Isshu (One Hundred Poets, One Poem Each) anthology are also included in the Manyoshu. Other anthologies include the Niju-Ichi Daishu (21 Anthologies), compiled from the beginning of the 10th century to the mid-15th century AD. Due to Japan's political relations with China and Korea from the earliest times, and because Chinese literature was more developed than Korean literature, its influence can be seen in both the Manyoshu and the Hyakunin Isshu. S. Kamalakannan has published a work on these ancient Japanese literary works under the title "Japanese Hyakunin Isshu". This article attempts to compare and analyze this literary work with the themes and poetic conventions of Sangam Tamil love poetry.

Keywords: Sangam Literature, Hymns, Japanese Folklore, S. Kamalakannan.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஜப்பானிய இலக்கியங்கள் கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில்தான் முறையாகத் தொகுக்கப்பட்டு முழு வடிவம் பெறுகின்றன. கொஜிகி, நிறஹான்ஷொகி, ஃபுதொகி, கைஃபுஸொ, மான்யோஷு ஆகியவைகள் ஜப்பானியத் தொடக்க கால இலக்கியங்களாகத் திகழ்ந்துள்ளன. இவை முறையே, கி.பி. 712, 720, 733, 751, 759 ஆகிய ஆண்டுகளில் தோன்றியவைகள். இவ்விலக்கியங்களைச் செவ்விலக்கியங்களாகக் கருதுகின்றனர். ஜப்பானிய இலக்கிய வரலாற்றில் கி.பி. 794 முதல் கி.பி. 1186 வரையிலான காலம் செவ்வியல் காலமாக அறியப்படுகிறது. இதனை (ஹெய்யான் காலம்) அல்லது செவ்வியல் காலம் என்று அழைக்கின்றனர். தமிழ் இலக்கியங்களில் செவ்வியல் இலக்கியமாகக் கருதப்படும் சங்க இலக்கியங்களில் நடைமுறை சார்ந்த வாழ்வியல் வெளிப்பாடுகளும் அகத்திணைக்கான கவிதை மரபும் அகப்பாடல்களில் காணப்படுகின்றன. புறப்பொருளில் வீரம், ஈகை போன்ற மன்னர்களின் பண்புகள் வெளிப்படுகின்றன. போரும் வீரமும் காதலும் ஈகையும் கலந்த சங்ககாலக் கவிதை வெளிப்பாடுகள், எழுத்தியல் கூறுகள், ஜப்பானிய இலக்கியங்களிலும் காணமுடிகின்றது. ஜப்பானில் தனிப்பாடல்களும் செவிவழிக் கதைகளும் பன்னெடுங்காலமாக வழங்கப்பட்டு வந்திருந்தாலும், அவற்றைத் தொகுத்து நூலாகப் பதிப்பிக்கும் போக்கு கிபி 8 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தே தொடங்குகிறது. தொகுப்பதற்கு முன்பே, சுமார் 1000 ஆண்டுகாலமாக வழங்கப்பட்டு வந்த செய்யுள்கள், கொஜிக்கி (kojiki-பழம் பதிவுகள்) என்ற பெயரில் கிபி 712 ஆம் ஆண்டு தொகுக்கப்பட்டன. கி.பி 720 ஆம் ஆண்டு. நிறஹான்ஷொக்கி (Nihonshoki - ஜப்பானியப் பதிவுகள்) என்ற பெயரில் பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல், ஜப்பானின் அரச வம்சத்தின் தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. இவை இரண்டும் புராணங்களையும், செவிவழிக் கதைகளையும், பல்வேறு வரலாற்றுத் தகவல்களையும் பதிவுகளாக உரைநடை வடிவில் கொண்டவை. தொடக்க கால முதல் கி.8 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இயற்றப்பட்ட தனிப்பாடல்களைத் தொகுத்து, கிபி 759 இல் ஜப்பானின் முதல் செய்யுள் இலக்கியமாக படைக்கப்பட்டது. மான்யோஷு (Manyoushu - பத்தாயிரம் இலைகள்) ஆகும். இது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜோக்கா (Zouka) எனப்படும் விருந்து மற்றும் பயணம் தொடர்பான பல்சுவைப் பாடல்கள்; மற்றும் சோமொன்கா (Somenka) எனப்படும் காதல் பாடல்கள்; பன்கா (Banka) எனப்படும் இறப்பைப் பாடும் பாடல்கள் என்று 4516 பாடல்களைக் கொண்டு மூன்று தொகுப்பாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதாகும். இதில், 4,207 பாடல்கள் தான்கா வகையைச் சேர்ந்தவை ஆகும். ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு (Hyaku Nin Isshu) தொகுப்பிலுள்ள சில பாடல்களும் மான்யோஷு தொகுப்பில். இடம் பெற்றிருக்கின்றன. பிற தொகுப்புகள் என்பது கி.பி.10ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து, 15 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை தொகுக்கப்பட்ட நீஜுஇச்சிதாய்ஷூ (Niju-Ichi Daishu) - 21 தொகுப்புகள் ஆகும். ஜப்பான் தொடக்க காலம் முதலே சீனாவுடனும் கொரியவுடனும் அரசியல் உறவுகள் இருந்ததாலும், கொரிய இலக்கியங்களை விட சீன இலக்கியங்கள் வளமை பெற்றிருந்தமையால் அவற்றின் தாக்கம் மான்யோஷூவிலும், பழங்குறுநூற்றிலும் இருப்பதைக் காணலாம். தொன்மை மிகு ஜப்பானிய இலக்கியங்கள் குறித்து ச.கமலக்கண்ணன் ஜப்பானியப் பழங்குறுநூல் என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த இலக்கிய நூலை சங்க அகஇலக்கிய கூறுகளுடன் இக்கட்டுரை ஒப்பிட்டு ஆராய முற்படுகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: சங்க அகஇலக்கியம், பாடுபொருள், ஜப்பானியப் பழங்குறுநூல், ச. கமலக்கண்ணன்.

முன்னுரை

கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 13 ஆம் நூற்றாண்டு வரை ஜப்பானை ஆண்ட அரசர்கள், அரசியர்கள், அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள், அரசவைப்புலவர்கள், மதகுருமார்கள் உள்ளிட்ட 100 பேரின் மிகச் சிறந்த பாடல்களில் ஒன்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து ஃபுஜிவாரா தெய்க்கா என்பவர் கி.பி. 1235 இல் 'ஹையாக்கு மின் இஸ்ஸு' என்ற பெயரில் பதிப்பித்தார். நம் சங்க இலக்கியங்களில் அகத்திணை புறத்திணை என வகுத்திருப்பது போல் அல்லாமல் எல்லா இலக்கியங்களிலும் வீரம் தவிர்த்துக் காதல், இயற்கை வர்ணனைகள், வாழ்வியல் சிக்கல்கள் ஆகியவற்றைப் பொதுவான கருத்துருவாகக் கொண்டு செய்யுள்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. 'தான்ஹா' என்னும் ஐந்தடிச் செய்யுள்களாக அமைந்துள்ள அவற்றின் தமிழ் வடிவம் வெண்பா வடிவில் ச. கமலக்கண்ணன் 'ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு' என்ற தலைப்பில் நூலை இயற்றியுள்ளார். இதில் உள்ள சங்க இலக்கியக் கூறுகளை ஒப்பிட்டு ஆராய்வோமாக;

பழங்குறுநூறு நூல் அமைப்பியல்

மூன்று இயல்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இயல் - 1 ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு அறிமுகம் என்ற பகுதியில் ஜப்பானின் வரலாறு - நிலவியல் அமைப்பு, தொல் பழங்காலம், யமாதோகாலம், நராகாலம், ஹெய்யான் காலம், பிந்தைய காலம் ஆட்சியாண்டுகள் பழங்குறுநூறின் அறிமுகம், காலத்தால் அழியாத புலவர்கள், சமகால சிற்றரசு வம்சங்கள் மற்றும் செய்யுள் போட்டிகள், தொழில் நுட்பங்கள் மருத்துவக் கூறுகள் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளது. இயல் 2இல், "ஜப்பானிய மொழியின் எழுத்து வரலாறு காள்ஜி எனப்படும். 5000 + சித்திர எழுத்துருக்களைக் கடன் வாங்கியதிலிருந்து தொடங்கியது" (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 155) உரையும் வெண்பாவும் என்ற அமைப்பில் ஜப்பானியர்களின் 100 கவிதைகள் தமிழ் வெண்பா வடிவில் நூலாசிரியரால் இயற்றப்பட்டுள்ளது. இயல் 3இல் ஜப்பானிய ஹைக்கு தொடக்கமும் தொடர்ச்சியும் குறித்து பின் இணைப்புகளுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பருவ காலங்கள்

ஜப்பானில் வசந்தம், கோடை, இலையுதிர், பனி என நான்கு பருவங்கள் மும்மூன்று மாதங்கள் தவறாமல் வரும். பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் பெரும்பொழுதுகளைப் போலவே பருவகாலங்கள் ஜப்பானிய இலக்கியத்துடனும் நெருங்கியத் தொடர்பில் இருக்கின்றன.

பழங்குறுநூறு தொகுப்பில் 32 பாடல்களில் பருவங்கள் வெளிப்படையாகச் சுட்டப்படுகின்றன. அவற்றில் 18 பாடல்கள் இலையுதிர் காலத்தையும் தலா 5 பாடல்கள் வசந்த, கோடைக் காலங்களையும் சேர்த்துக் குறிப்பிடுகின்றன. 4 பாடல்கள் பனிக்காலத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன. (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 49)

இதனையே தொல்காப்பியம், பாடுபொருள் அமைப்பில் முதல், கரு, உரிப்பொருள் என் மூன்றாகப் பிரிக்கின்றது. முதல் பொருளின் இரண்டாவது கூறாக பொழுதைக் குறிக்கின்றது. இதனை, "பெரும்பொழுது, சிறுபொழுது என்று இரண்டாகப் பிரிக்கின்றனர்." (தமிழ் இலக்கணங்களில் அகத்திணைக் கோட்பாடுகள், ப. 18) கார்காலம், கூதிர்காலம், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனிற், முதுவேனிற் என்பன ஆறு பெரும்பொழுதுகளாகும் சிறுபொழுதாக வைகறை, விடியல், நண்பகல், ஏற்பாடு, மாலை, யாமம் என ஆறினை குறிக்கின்றன. அப்பருவங்களில் நடந்த நிகழ்வுகளாகவோ உவமைகளாகவோச் சுட்டப்படுகின்றன.

காதலர்களின் பிரிவுத் துயருக்கு இலையுதிர்காலம் உவமையாகக் காட்டப்படுகிறது. பனிக்காலம் முதுமைத் தனிமைக்கு உவமையாக காட்டப்படுகிறது. இலையுதிர் காலத்தில்

ஐப்பானிய மேப்பிள் மரங்களின் இலைகள் அடர்சிவப்பாகக் காட்சியளிக்கும். அவற்றை வியந்தும் வசந்த காலத்தின் தொடக்கத்தில் பூக்கும் சக்குரா (செர்ரிப் பூக்கள்) பழங்களின் அழகை வியந்தும் சில பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. 100 கவிதைகளும், மூலப்பாடம் காண்ஜி எழுத்துருக்களிலும், கனா எழுத்துருக்களிலும், ஆசிரியர் குறிப்பு, பாடுபொருள், இறுதியில் நூல் ஆசிரியரின் சிந்தனை நயத்தில் அமையும் வெண்பா என்ற முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

பழங்குறுநூறு - ஐங்குறுநூறு பாடுபொருள் நோக்கில் ஒப்பீடு

சங்க இலக்கியங்கள் என்பவை செவ்வியல் இலக்கியம் ஆகும். 473 புலவர்களால் எழுதப்பட்ட 2381 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. இப்புலவர்களுள் பலதரப்பட்ட தொழில் புரிந்தோரும், பெண்களும் அடங்குவர். அக்காலக் கட்டத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்க்கை நிலைமைகளைப் படம்பிடித்துக் காட்டுவதாய்ச் சங்க இலக்கியங்கள் உள்ளன. பண்டையத் தமிழரது காதல், போர், வீரம், ஆட்சியமைப்பு, வணிகம் போன்ற நடப்புகளை சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் நமக்கு அறியத் தருகின்றன. பதினெண்மேற்கணக்கு என்று வழங்கப்படும் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு என இரு தொகுப்புகளை சங்க இலக்கிய நூல்களாகும். இவை மதுரையில் அமைந்த கடைச்சங்கத்தில் தொகுக்கப்பட்டவையாகக் கருதப்படுகின்றன. இதன் சிறப்பை கீழ்க்கண்ட வரிகளில் அறியலாம்.

Two things greater than all are things

One is love; other one is war (Illiad, Homer)

என்ற “ஹோமரின் வரிகளுக்கு இணங்க” (அகத்திணைக் கோட்பாடும் சங்க அகக் கவிதை மரபும், ப. 37) அறிய முடிகின்றது. இதனையே, க. ப. அறவாணன் அவர்கள் மக்கள் மொழியாலும், நிறத்தாலும், இனத்தாலும் வேறுபட்டவரே எனினும் அன்பு செய்வதிலும், வன்பு செய்வதிலும் அவர்தம் உணர்வும், செயல்களும் ஒத்தனவே. அவர்தம் உறுப்புகளும், உருவாக்கங்களும் ஒத்தனவே. எனவேதான் எந்த நாட்டு இலக்கியத்திலும் காதல் உள்ளது, மோதல் உள்ளது, அவலமும் உள்ளது.

டிரோசான் போர் களத்திற்கு காதலரை வழி அனுப்பும் பெண்களின் கண்களில் தமிழ்ப் பாலையைக் காண முடிகிறது. தமிழகத்து மறவர் தம் உரைகளில் கிரேக்க வீரத்தைக் கேட்க முடிகின்றது. நைல் ஆற்றங்கரையிலும் ஒத்த உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளை பார்க்க முடிகிறது. (அற்றை நாட் காதலும் வீரமும், ப. 32)

இலக்கியமும், கிரேக்கர் இலக்கியமும் ஒத்திருப்பது ஒருவரையொருவர் பார்த்து எழுதியதால்தான் நேர்ந்த ஒற்றுமையன்று. பண்டையர் மாந்தர்தம் படைப்பு, அவர்கள் உணர்வுக் குமுறல்கள் ஒத்திருந்ததே அதற்கான காரணமாகும். அதனால்தான் காதலும் வீரமும் இதன் பாடுபொருளாக அமைகின்றன.

சங்க இலக்கியத்தில் 3 முதல் 6 அடி வரையிலான அமைப்பு முறை ஐங்குறுநூறு பாடல்களில் காணப்படுகிறது. தான்ஹா என்ற ஐப்பானியச் செய்யுள் வடிவம் குறுகிய ஐந்து அடிகளை உடையதால் ஐங்குறுநூறு பாடல்களின் பாடுபொருளுடன் பொருத்தமுடைய வெண்பா வடிவங்கள் ஒப்பிடப்படுகின்றன. பழங்குறுநூற்றில் புலவர் ஹிதோமரோவின் பாடல் ஒன்றின் பாடுபொருள் மலையில் வசிக்கும் மயிலின் நீண்டத் தோகையைப் போல நீளம் இந்த இரவானது என் தனிமையை அதிகரிக்கிறது என்று கூறுகிறது. இதில் வரும் ‘ஐப்பானிய அஷிபிக்கி’ என்ற சொல் மலைப் பறவை அல்லது மலைமயில் என்ற பொருளில் வருகிறது. ‘யோ’ என்ற சொல் வாழ்க்கை மற்றும் இரவு என்ற பொருளில் வருகிறது. ‘நகாஷி’ என்ற சொல் நீண்ட என்ற பொருளும் ‘கழிதல்’ என்ற பொருளும் கொண்டது. ‘ஷிதாரிவோ’ என்ற சொல் மயிலின் தோகையைக் குறிக்கின்றது.

காட்சிப் புலந்தனில் காட்டும் களிநடத்தால்
பெட்டைகவர் ஆண் மயிலாய் அந்தியில் - ஓட்டாத்
தனிமையில் கானமஞ்சைப் பீலியாய் நீள்வன
வாழ்வும் இரவும் இரண்டு (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 77)

என்ற வெண்பா வரிகளில் உள்ள பாடுபொருள் விளக்கம் சங்க இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஐங்குறுநூற்றில் முல்லைத் திணையில் 'பேயனார் பாடிய மயில் பத்து' (பாடல், 421-430) தலைவியின் அழகிற்கும், கார்காலத்தின் வருகையும் தலைவனின் அன்பிற்கும், பிரிவுத்துயருக்கும் குறியீடாகப் பாடப்பட்டுள்ளது.

கொடிச்சிகாக்கும் பெருங்குரல் ஏனல்
அடுக்கல் மஞ்சை கவரும் நாட!

நடுநாள் கங்குலும் வருதி;

கடுமா தாக்கின் அறியேன் யானே (ஐங்குறுநூறு, பா. 296, ப. 649)

என்ற பாடலில் குறமகள் காத்து நிற்கும் பெரியக் கதிர்களைக் கொண்ட, திணையை, மயில்கள் கள்ளத்தனமாக வந்து உண்ணும். நடு யாமப்பொழுதில், தலைவன் தலைவியைக் காண வருகின்றான். வரும் இரவுப் பொழுதில், தலைவனுக்குத் துன்பம் நேருமோ எனத் தலைவி அஞ்ச, தோழி அவளைத் தேற்றுவிக்கிறாள். என்று இரவுப் பொழுது நீளுதல் தன்மையும், தலைவன் மயில்கள் போல களவுப் புணர்ச்சி விரும்புதலையும், உள்ளூறையாக இப்பாடல் சுட்டுகிறது. மேலும்,

அம்ம வாழி! தோழி!

சிறியிலைக் குறும்சினை வேம்பின் நறும்பழம்

உணீய வாவல் உசுக்கும் மாலையும்

இன்று கொல் காதலர் சென்ற நாட்டே (ஐங்குறுநூறு, பா. 330)

இதுபோன்று கார்பருவம் வந்தும் தலைவன் வரவில்லை என்று தலைவி வருந்துவதை இப்பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றது. (சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், பக். 83) இதுபோன்று மயில்களைப் பற்றி உள்ளூரைப் பொருளில் பத்துப் பாடல்கள் ஐங்குறுநூற்றில் பாடப்பட்டுள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து, புலவர் அகாஹிதோவின் பாடலில் ஜப்பானின் கலாச்சாரச் சின்னமாகக் கருதப்படும் ஃபுஜி மலை "12.389 அடி உயரத்தில் டோக்கியோவுக்கும் ஓசகாவுக்கும் இடையில் உள்ள ஷிகுவோக்கா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது." (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 79)

ஃபுஜி மலையைப் பார்த்தபோது, பனியால் மகுடம் வைத்தாற்போல கம்பீரமான ஃபுஜியின் மீது வெண்மழைப் பொழிவுத் தொடர்ந்து பெய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை,

செழித்தோங்கு நெய்தல் நிலவூர்த் தகோவின்

எழினிகொள் இல் நீங்கிக் காணின் எழிலார்

மிடுக்காய் ஃபுஜியாம் எரிமலையின் உச்சியில்

வீழும் தொடர்வெண் பொழிவு' (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 81)

என்று வெண்பனி பொழியும் அழகு, விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், யகாமொச்சியின் பாடலில், நரா அரண்மனையின் முன்பு கசாசகிப் பறவைகள் இணைந்து உருவாக்கிய பாலத்தைப் போலிருக்கும் பாதையின் மீது படிந்திருக்கும் பனியின் வெண்மை நிறம் இந்தக் கார்கால இரவை மேலும் அழகாக்குகிறது. இது கொரியாவின் தேசியப் பறவை (Magpie) ஆகும் தனாபாட்டா என்ற ஜப்பானியப் புராணக்கதையில் வருகிறது. ஓரிஹிமே என்ற தலைவியும் ஷிக்கோபோஷி என்ற தலைவனும் இந்தப் பறவை அமைத்த பனிப்பாலத்தில் சந்தித்து

தங்களின் காதலைப் பரிமாறிக் கொள்கின்றனர். அவர்கள் இறந்த பிறகு வானில் நட்சத்திரங்களாக வாழ்கின்றனர். இந்த இரு நட்சத்திரங்களையும் ஜூலை 7 ஆம் நாள் வானில் காண்பதை ஜப்பானியர்கள் விழாவாகக் கொண்டாடுகின்றனர். மேலும், புலவர் சதாயொரி காலை நேரம் பனி மெல்ல மெல்ல விலக, உஜி ஆற்றின் அக்கரையில் உள்ள மூங்கில் கூட்டம் மீன்பிடி முறம் போலத் தெரிகிறது என்ற உவமை வழியும், பனிப் பற்றிய செய்திகள், அறியமுடிகிறது. மேலும் பேரரசர் கோர்கோவின் கவிதைகளில் வசந்த காலம் தொடங்கும் முன்பு காய்க்கும் வகானா (அதிசய நெல்லிக்கனி) என்றொரு, எதிர்ப்புச் சக்தி மிகுந்த உடல் நலன் காக்கும் காய்கறியை உனக்காகப் பறித்துக் கொண்டிருந்தபோது, பனி பொழிந்து, என் மேலாடை மீது வழிகிறது எனத் தலைவன் கூறுவதை தமது கவிதையில் பதிவு செய்துள்ளார்.

வெள்ளாடை கொண்டோன் பனியன்று ஆயினும்

உள்ளங் கவர்ந்தோள் நலமுடனே தள்ளாடா

வாழ்வு கொளக் காய்பறித் துள்ளுவார் மெய்ப்பை

கறையுறு வேதனையும் அற்று” (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 117)

என்று தமது வெண்பா வழி நூலாசிரியர் இக்கருத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதனையேத் தொல்காப்பியம், இரவுக்குறியில் வரும் தலைவனை நினைத்து அஞ்சும் தலைவியின் மனநிலையை,

ஆற்றினது அருமையும் அழிவும் அச்சமும்...

ஊறும் உளப்பட அதனோரன்ன (தொல். களவியல், நூ. 1082)

தொல்காப்பிய நூற்பாவழி அறியமுடிகின்றது.

மேலும், சங்க இலக்கியத்தில் ஐங்குறுநூற்றில்,

மணி நிற இரும் கழிப் பூவின் அன்ன

உறை தலைப் பனிநீர் தைஇய

பனிவரை நீழல் பாசிலை அருவி

நல்குவன் வாழி! தோழி! (அகத்திணைக் கோட்பாடும் சங்க அகக்கவிதை மரபும், ப. 457)

நீலமணி போன்ற நிறமுடைய மலர்கள் பூத்துள்ள கழிகளை உடையது. அந்த மலை, அங்குத் துளித்துளியாக பனி பொழிகிறது. பனி மூடிய மலைச்சாரலில் பசுமையான இலைகளின் வழி, வழியும் அருவிகளைக் கொண்ட அந்த மலையை உடையத் தலைவன் நம்மிடம் வருவான். அவன் காட்டில் தங்கி இருப்பதை ‘இது கார்காலம்’ என்று மற்றவர்கள் சொன்னாலும் நம்மைப் பிரிந்து அவனால் அங்குத் தங்கியிருக்க முடியாது. அந்தப் பனிக்காலத்தின் கடுமை, அவனை விரைவில் நம்மிடம் அழைத்து வரும் என்று தோழித் தலைவியைத் தேற்றுவதன் வழியும்,

குறுஞ்சுனை குவளை வண்டுபடச்சூடி

கானநாடன் வருஉம் யானை (அகநானூறு)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடலும் இரவுப்பொழுது தலைவி காத்திருத்தலை எடுத்துரைக்கிறது. வகனாக் காய் பறித்து வரும் ஜப்பானியத் தலைவனை இங்கு ஒப்பு நோக்க இயலுகின்றது. மேலும், பேரரசர் தென்ஜியின் கவிதைகளில் அறுவடை இரவும், தினைப்புனம் காத்தல் நிகழ்வும் கூறப்பட்டுள்ளன. புலவர் சருமரு கவிதையில், பிரிவாற்றாமையால் அழும் மாணின் குரல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்விதம் ஜப்பானிய மக்களின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புடைய கவிதைகள், அவர்களுடைய புராண நிகழ்வுகள், மலைகளின் மீது உள்ள பனியின் அழகு, நிலவின் அழகு, பிரிவுத் துயர் பற்றிய மிகையான செய்திகள் என விரவிக்

காணப்படுகிறது. நூல் முழுவதும், ஜப்பானிய வரலாற்றுச் செய்திகளை ஒவ்வொரு வெண்பாவிற் கு முன்னும் ச.கமலக்கண்ணன் விவரித்துச் சொல்லியிருக்கிறார். சான்றாக,

வருவேன் வருவேன் உடனே; நிறைவாய்த்

தருவேன் தருவேன் இதயம் – துருவம்

வரையிலும் காதலே என்றாய் எனினும்

முடிவோ விடியல் நிலவு (ச. கமலக்கண்ணன், ப. 133)

என்ற வெண்பாவிற் கு,

தலைவன் பைங்கொடி தழீஇ... கவினே (ஐங்குறுநூறு, பா. 454)

உள்ளார் கொல்லோ தோழி! வெளிதழ்ப்பகல்

மதி உருவின் பகன்றை மாமலர் (ஐங்குறுநூறு, பா. 456)

என்ற ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல்களைச் சான்றாகக் கூறலாம். தலைவன் வருவான் என விடிய விடியக் காத்திருந்த, தலைவிக்கு விடியலும் நிலவும் மட்டுமே காட்சியளித்ததாகக் கூறும் வெண்பாவிற் கு ஐங்குறுநூற்றில் தலைவன் தான் திரும்புவதற்குக் குறித்துச் சென்ற கார்ப்பருவம் வந்தது. ஆனால் தலைவன் வரவில்லை, காதலன் வரவு நோக்கி, நிலவு ஒளிப் போன்ற முல்லை மற்றும் பகன்றை மலர்களுடன் இரவு முழுவதும் காத்திருந்த தலைவியின் மன உளவியலை ஜப்பானியப் பாடல்களுடன் ஒத்துப்போவதைக் காணமுடிகின்றது. மேலும்,

தொடிநிலை கலங்க வாடியத் தோளும்

வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கில்

பெரிதும் புலம்பினனே (ஐங்குறுநூறு, பா. 475)

இரவு முழுதும் காத்திருப்பதால், தலைவியின் உடல்நிலை பாதிக்கப்படுவதை இந்தப் பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. மேலும், இரவுபொழுதின் கொடுமையை வள்ளுவம்,

கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்

நெடிய கழியும் இரா (திருக்குறள் சிறப்பு, 1169)

என்ற குறளின் வழி இந்த இரவுகள் நீண்டுகொண்டே போவதைப் போல் தோன்றும் கொடுமை இருக்கிறதே அது தலைவனின் பிரிவால் ஏற்படும் பெரிதாக உள்ளது என்று தலைவியின் வருத்தத்தை, பிரிவுத் துயரை இக்குறள் சுட்டுகிறது.

நிலா என்ற சொல் - நிலவொளி, அமாவாசை, பவுர்ணமி, மாதம், திங்கள்கிழமை முழுநாள், ஒளி என நிலவு குறித்த தொடர்புடைய சொற்கள் யாவும் நிலாவைக் குறிக்கும் சித்திர எழுத்துக்களுடன் முன் ஒட்டு மற்றும் பின் ஒட்டுச் சொற்களுடன் ஜப்பானிய மொழியில் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. சங்க இலக்கியத்திலும், ஜப்பானிய இலக்கியத்திலும் அக இலக்கியக் குறியீடாக நிலவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்விதம்,

அயல் மொழி இலக்கியங்களை, மொழிபெயர்ப்புகளாக வாசிக்கும்பொழுது நாம் ஒரு

அந்நியத் தன்மையை உணர்வோம். விதிவிலக்காக அதே பாடுபொருட்கள் மூலமே

தமிழாக அமையும்போது வாசிப்பின் வசீகரம் அதிகரிக்கிறது. (ரா. செந்தில்குமார், ப. 1)

என்ற டோக்கியோ ரா. செந்தில்குமாரின் வரிகளுக்கிணங்க, ஜப்பானியப் பழங்குறுநூற்றின் ஆசிரியர் ச. கமலக்கண்ணனின் தமிழ் மொழியின் பாடுபொருளுடன் கூடிய வெண்பா வடிவம் இயற்றப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மற்றும் ஜப்பானிய இரு மொழி இலக்கியங்களையும், ஒப்பீட்டு நோக்கில், சிந்திக்க இது வித்திகிறது.

தொகுப்புரை

ஜப்பானிய எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்து வடிவங்களுடன் ஒத்துப்போகின்றன. பெரும்பொழுது, சிறு பொழுது என சங்க இலக்கியங்களின் பாடுபொருளில் குறிப்பிடுவது

போல ஜப்பானிய இலக்கியங்களிலும் காணமுடிகின்றது. வரை, குன்று, மலை என மலையின் சிறப்பு சங்க காலப் பாடல்களில் உள்ளதைப் போன்று யமாதோ மலைத்தொடர், ஃபுஜி மலையின் சிறப்பு பாடப்பட்டுள்ளது. மயில், மான், பனி போன்றவைகள் உள்ளூறைப் பொருளாக நின்று பாடலுக்கு அழகூட்டுகிறது. வகானாக் காய் நோய் எதிர்ப்பு மிகுந்த நெல்லிக்கனியை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. கசாசாகிப் பறவை ஐங்குறுநூறில் வரும் சிறு வெண்காக்கையை தொடர்புபடுத்துகிறது. நிலவுப் பற்றிய செய்திகள் மகிழ்வு பிரிவு என்ற இரு நிலைகளிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு சொல் பல பொருள் குறித்தல், இயற்கையை வர்ணித்தல், உள்ளூறைப் பொருட்கள், அழகியல் உணர்வுகள், புராணக்கதைகள் என யாவும் சங்க இலக்கிய வாசிப்பை மீக்கூர்தல் செய்கின்றன. எழுத்துருக்கள், ஆசிரியர் குறிப்பு, வரலாற்றுச் செய்தி, அகச் செய்தி, வெண்பா வடிவம் என இரண்டாவது இயல் முழுவதும் நூலாசிரியரின் மொழிபெயர்ப்புத் திறன் வழி இரு மொழி இலக்கிய சுவையை அறிய, ஒப்பிட, உறுதுணையாக உள்ளது. தான்கா என்ற செய்யுள் வடிவம் சங்க இலக்கிய ஐங்குறுநூற்றின் செய்யுள் வடிவத்துடன் ஒத்துப் போவதால் சில பாடல்கள் மட்டுமே இங்கு, சான்றாக ஆராயப்பட்டுள்ளது. 100 பாடல்களையும் ஆராய்ந்தால் சங்க இலக்கியக் கூறுகள் மிக அதிகமாக விரவி இருப்பதை ஆராய்ந்து உணர முடியும்.

குறிப்புகள்

- [1] செயபால், இரா. சங்க இலக்கியம், ஐங்குறுநூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2008.
- [2] செயபால், இரா. சங்க இலக்கியம், அகநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2008.
- [3] நச்சினார்க்கினியர் உரை. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 1986.
- [4] மாதையன், பெ. அகத்திணைக் கோட்பாடும் சங்க அகக் கவிதை மரபும். பாவை பிரிண்டர்ஸ், சென்னை, 2009.
- [5] கமலக்கண்ணன், ச. ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2025.
- [6] செந்தில்குமார், ரா. இசுமியின் நறுமணம் & பிறகதைகள். யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை, 2021.
- [7] சுப்பிரமணியன், ச.வே. தொல்காப்பியம் தெளிவுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1998.
- [8] பரிமேலழகர் உரை. திருக்குறள். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1975.
- [9] ஜோதிலட்சுமி, மு. தமிழ் இலக்கணங்களில் அகத்திணைக் கோட்பாடுகள். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, மார்ச் 2017.
- [10] அறவாணன், க.ப. அற்றை நாட் காதலும் வீரமும். மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம், சிதம்பரம், திசம்பர் 2001.

References

- [1] R. Jayapal. *Sanga Ilakkiyam: Ainguranooru*. New Century Book House, Chennai, 2008.
- [2] R. Jayapal. *Sanga Ilakkiyam: Agananooru*. New Century Book House, Chennai, 2008.
- [3] Nachinarkiniyar, Commentry. *Tholkappiyam: Porulathikaram*. Annamalai University, Chidambaram, 1986.

- [4] Maadhayan, P. *Agathinai Kodpaadum Sanga Aga Kavithai Marabum*. Paavai Printers, Chennai, 2009.
- [5] S. Kamalakkannan. *Japaniyap Pazhangurunooru*. New Century Book House, Chennai, 2025.
- [6] R. Senthilkumar. *Izumiyan Narumanam and Pira Kathaigal*. Yaavarum Publishers, Chennai, 2021.
- [7] S. Ve. Subramanian. *Tholkappiyam Thelivurai*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 1998.
- [8] Parimelazhagar, Commentry. *Thirukkural*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 1975.
- [9] M. Jothilakshmi. *Tamil Ilakkanangalil Agathinai Kodpaadugal*. Ulaga Tamilaaraychi Niruvanam, Chennai, March. 2017.
- [10] K. P. Aravanan. *Attrai Naad Kaadhalum Veeramum*. Meiyappan Tamil Aayvagam, Chidambaram, December. 2001.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.